

Diagnostiek in de context van inclusief onderwijs

Belangrijkste discussiepunten voor beleid en praktijk

European Agency for Development in Special Needs Education

Het Agency-project *Diagnostiek* ging in 2005 van start, met deelname van 23 landen. Het onderzoekt hoe het beleid en de praktijk van diagnostiek onderwijs- en leerprocessen in inclusief basis-onderwijs kunnen ondersteunen.

Het project leidde tot inzicht in de vraag: **wat betekent diagnostiek in de context van inclusief onderwijs?**

Informatie nu beschikbaar

23 **verslagen van landen** die hun beleid en praktijk van diagnostiek beschrijven;

Database op het web met informatie uit de landen;

Samenvattend verslag in 19 talen, met de belangrijkste vaststellingen.

Samen met ander projectmateriaal downloadbaar op:
www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Diagnostiek in de context van inclusief onderwijs

Deelnemers aan het Agency-project definiëren diagnostiek in de context van inclusief onderwijs als ...

Een aanpak van diagnostiek in gewoon onderwijs waarbij beleid en praktijk mikken op optimale bevordering van het leerproces. De algemene doelstelling van inclusieve diagnostiek is dat het diagnostisch beleid en de diagnostische procedures succesvolle inclusie en participatie ondersteunt en gemakkelijker toegankelijk maakt voor alle leerlingen die risico lopen op uitsluiting, inclusief

leerlingen met specifieke onderwijs-behoeften.

Deze aanpak is een belangrijke **doelstelling voor alle beleidsmakers en practici in het onderwijs.**

Centraal in het Agency-verslag staat de visie dat inclusieve diagnostiek model staat voor diagnostiek in gewoon onderwijs ...

De principes van inclusieve diagnostiek zijn principes die het onderwijs- en leerproces voor alle leerlingen ondersteunen. Innovatie in deze context staat model voor goede diagnostiek voor alle leerlingen.

Principes van Inclusieve diagnostiek in de context van inclusief onderwijs

Inclusieve diagnostiek **remt gescheiden onderwijs af.** Het voorkomt (zoveel mogelijk) dat leerlingen een etiket krijgen en **focus op onderwijs- en leerprocessen die inclusie in gewoon onderwijs bevorderen.**

Inclusieve diagnostiek lukt alleen binnen een **aangepast beleidskader, geschikte schoolorganisatie en begeleiding van leraren** met een positieve attitude tegenover inclusie.

Voorwaarden ...

... Elk beleid (algemeen en voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) houdt rekening met de behoeften van leerlingen die risico lopen op gescheiden onderwijs;

... Alle leerlingen hebben recht op deelname aan inclusieve diagnostiek, leerlingen met specifieke onderwijs-behoeften én hun klas- en leeftijds-genoten;

... Testmethoden vullen elkaar aan en leveren elkaar informatie;

... Diagnostiek wil diversiteit bevorderen door identificatie van en waardering voor de vooruitgang en resultaten van elke leerling.

Klemtoon op Inclusieve Diagnostiek in de context van inclusief onderwijs

Inclusieve diagnostiek heeft als doel het **leerproces van alle leerlingen in het gewoon onderwijs te verbeteren.** Elke

testprocedure, -methode en -instrument geeft **informatie** over het onderwijs- en leerproces en **ondersteunt het werk van de leraren**.

Inclusieve diagnostiek **maakt de leerling mondiger** omdat hij **inzicht** krijgt in zijn **persoonlijk leerproces**. Het werkt ook motiverend en moedigt voortgezet leren aan.

Elementen van inclusieve diagnostiek ...

... Een waaier van methoden en strategieën die alle gericht zijn op het verzamelen van duidelijk bewijsmateriaal over leervorderingen in academische en niet-academische vakken;

... Procedures die ook andere doelstellingen kunnen hebben dan informatie leveren voor het onderwijs- en leerproces (bijvoorbeeld initiële identificatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, controle op onderwijsnormen). De procedures stelen op algemene concepten en waarden over diagnostiek en inclusie en zijn in overeenstemming met de principes van participatie en samenwerking;

... Methoden die rapporteren over leerresultaten en leraren tegelijk informatie geven over de manier waarop ze het leerproces in de toekomst kunnen verfijnen en verbeteren voor een individuele leerling of een groep leerlingen;

... Besluitvorming die stoelt op meerdere bronnen, met bewijzen van leer-resultaten over een bepaalde periode. Zo verkrijgt men informatie 'met toe-gevoegde waarde' over leerprocessen en leervorderingen in plaats van een momentopname;

... Informatie die aansluit bij de onderwijsomgeving en rekening houdt met gezins- of omgevingsfactoren die het leerproces beïnvloeden;

... Diagnostiek van de factoren die de inclusie van een individuele leerling bevorderen en leiden tot efficiëntere algemene beslissingen over school- en klas management en begeleiding;

... Actieve betrokkenheid van leraren, leerlingen, ouders,

klasgenoten en anderen als mogelijke leveranciers van informatie of als participanten in de diagnostiek.

Wilt u meer informatie over het European Agency for Development in Special Needs Education surf dan naar:

www.european-agency.org